

“ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ- ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИНИ ИНДИВИДУАЛ ТАЪСИР АСОСИДА КОРРЕКЦИЯ ВА ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ АМАЛИЁТИ”

Қамбарова Дилноза Собиржоновна

Чирчиқ шаҳар 18-умумтаълим мактаби психологи

qambarovadilnoza83@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12154217>

Аннотация: Ушбу мақола ёшларда ўй фикрларини бошқаришни, хис туйғуларини бошқаришни, сўзларини бошқаришни ўргатиш илми ҳақида ёритилган

Калит сўзлар: транзистор, нейрон, қотил сўзлар, ўзликни англаймиз, сўзларни бошқариш.

Бизнинг бош миямиз юз миллиард нейронлардан ташкил топган. Нейронлар – бу мия тўқималаридир. Ҳар бир нейрон ўртача олганда бошқа ўн мингдан юз минггача нейронлар билан боғланган. Бир нейрон бошқасини жуда қисқа вақт оралиғида, секунднинг улушларида топа олади, улар орасида доимо маълумот алмашинуви содир бўлиб туради. Нейрон худди компьютердаги транзистор каби элементар ҳисоблаш қурилмаси бўлиб хизмат қилади. Транзистор – бу фақат икки ҳолатда, 0 ёки 1 шаклида турадиган митти қурилмадир. Нейрон – бу кичик ақлдир. Агар компьютердаги транзистор фақатгина икки ҳолатда турса, нейрон 15 – 20 та вариантни ҳосил қила олади. Ана энди бирга ҳисоблаб кўрамиз! Юз миллиард нейронни ўн мингга тенг боғланишларга кўпайтирамиз, сўнг натижани 15-20 вариацияга кўпайтирамиз. Натижада сиз миянинг оламдаги атомлар сонидан ҳам кўп бўлган янги ҳолатларига эга бўласиз. Ҳа! Сиз мана ундай улкан куч, фантастик даражадаги қувват соҳибисиз! Ҳа! Мана шундай. Ер юзида ҳар бир инсон даҳодир, қирол, қироличадир. Лекин атроф-оламга боқсангиз бунинг аксини кўрасиз. Ҳамма ҳам худди қироллардек, қироличалардек ҳаёт кечирмаётганининг гувоҳи бўласиз. 90% инсонлар яшашмаётганини, балки кун кечираётганини, фақатгина жон сақлаш билан машғул бўлаётганини, азобда яшаётганини кўрасиз. Кимдир камбағалликдан азоб чекапти. Уни қарзлари, молиявий беқарорлиги, етишмовчиликлари ғамга кўмиб ташлаган. Кимдир эса ёлғизликдан қийналяпти, ўз жуфтини тополмасдан азобда. Яна кимдир ҳаётдан завқланиш, хурсанд бўлиш ўрнига беморликдан азоб чекмоқда. Бор пулини беморликдан, хасталикдан қутулуш учун сарф қилаётган одамлар қанчадан-қанча. Кимлардир ишда, танлаган соҳасида ўзини тўлиқ кўрсата олмаётганидан азобда. Қанчалик яхши хулқли, ҳалол, тартибли бўлмасин, қанчалик ҳаракат қилмасин лекин ўзи хохлагандек, ўзи ўйлагандек натижаларга эриша олмапти. Худди балиқ ўзини музга ургандек, қўлидан ҳеч нарса келмаяпти. Кимдир эса аллақачон оилали бўлган, лекин уйда ҳар кун жанжал, кўнгил хираликлар. Бир-бирларини кўришга кўзи йўқ, бахтли бўлиш ўрнига нафратга тўла азобли ҳаёт кечиришмоқда. Эътибор беринг 90% инсонлар азоб чекаптилар! Инсонлар худди ухлаётганга, матрица ичида яшаётганга ўхшайди. Ҳаттоки ҳеч ким ўзига ўзи «Мен нега бунақа яшайман» деб савол ҳам бериб ўтирмайди. Энди бир лаҳзага тасаввур қилиб кўринг. Минерал сув ишлаб чиқарувчи завод 90% маҳсулотини истеъмолга мутлақо яроқсиз ҳолда ишлаб чиқарса. Бу заводнинг раҳбариятини нима қилишган бўлишарди? Бундайларни дарҳол қамоққа

жўнатишган бўлишарди, бутунлай қувиб солишарди. Келинг тасаввур қилиб кўрамиз. Ёзнинг жазирама иссиқ кунларидан бири. Сиз чанқадингиз ва дўконга келдингиз. Қўлингизга дуч келган биринчи минерал сувни олдингиз ва пулини тўлаб ичмоқчи бўлиб қарасангиз, унинг учида сув ўрнига жирканч суюқлик турибди. Сиз бунга нисбатан «Хўп, ҳар хил вазият бўлиши мумкин» дея бошқа сувни олиб кўрасиз. Лекин кўрасизки бу ҳам худди олдингисидек жирканч суюқликка тўла. Сўнг учинчисини оласиз, у ҳам аввалгиларидек. Кейин эътибор бериб қарасангиз 10 тадан тўққизтаси истеъмолга мутлақо яроқсиз эканлигини кўрасиз. Фақат биттасигина ичишга яроқли. Хўш айтингчи Сизнинг бунча миқдордаги яроқсиз маҳсулот ишлаб чиқарувчисига нисбатан муносабатингиз қандай бўлган бўларди? Сиз «Бу қандайдир аҳмоқлик, ярамаслар!» дейишингиз мумкин. Нега биз қадоқланган сувнинг 90 фоизи истеъмолга яроқсиз бўлишини, 90 фоиз автомобиллар, 90 фоиз самолётлар фойдаланишга яроқсиз ҳолда ишлаб чиқарилишини ақлга сиғмайдиган, йўл қўйиб бўлмайдиган ҳол деб қараймиз? Энди эътибор қилинг, агар гап ишлаб чиқарилаётган сувнинг, автомобилларнинг, самолётларнинг 90 фоизи яроқсиз ҳолда бўлиши тўғрисида бўлса, биз бунга йўл қўйиб бўлмайдиган ҳол деб қараймиз. Агар гап инсонлар тўғрисида, уларнинг ҳаёти, бахти, яъни, энг муҳим ҳолат хусусида бўлсачи? 90 фоиз инсонлар бахтсиздир, бу эса ҳақиқат. Атрофингизга диққат билан назар солсангиз барчасини кўрасиз. Кимлардир камбағалликдан азоб чекмоқда, қарзини узиш билан оввора, кимлардир бемор, ўз касали билан курашмоқда. Яна кимлардир ўз жуфтини топа олмай ёлғизликдан қийналмоқда. Кимлардир буларнинг барчасидан азобда. Кимларнингдир оиласида кунига жанжал, фарзандлар ва ота-оаналар ўртасида келишмовчиликлар... Ким эса ўз ишида ўса олмай, карьера қила олмай қийналяпти. 90 фоиз инсонлар яшашмаяпти, балки қийинчилик, азоб ичра кун кўришяпти. Табиий савол туғилади. Нега? Нега инсонлар бу тарзда ҳаёт кечиришяпти? Бир тарафдан қарасангиз ҳар бир инсон жуда катта кучга, салоҳиятга эга. Мен ҳар бир инсон фантастик қобилиятга, доҳийликка эга деб айтган бўлардим. Бунинг илмий исботини юқорида кўриб ўтдик. Иккинчи тарафда эса қашшоқлик, беморлик, ёлғизликдаги азобли ҳаёт. Нега бундай? Нега булар содир бўлмоқда? Буларнинг барчасининг асосий сабаби биз ўзимизни, қанчалик имкониятларга эга эканлигимизни, нималарга қодир эканлигимизни билмаслигимиздир.

Ўзликни англаймиз! Янги, бахтли ҳаёт сари биринчи қадам – бу ўзингизнинг ҳақиқий Менингизни англашдан иборатдир. Сиз – бу сизнинг ўй-хёлларингиз эмассиз, Сиз – бу сизнинг сўзларингиз эмассиз, Сиз – бу сизнинг танангиз ҳам эмассиз, ва Сиз – бу сизнинг ҳис-туйғуларингиз ҳам эмассиз. Сиз буларнинг ҳаммасини бошқарасиз: Айнан Сиз сўзларингизни бошқарасиз, айнан Сиз танангизни бошқарасиз, айнан Сиз ҳис – туйғуларингизни бошқарасиз, айнан Сиз ўй – фикрларингизни бошқарасиз. Буни тушуниш ва исбот қилиш қийин эмас. Ўзингизга худди юқоридан қарагандек назар солинг, худди ташқи кузатувчидек қаранг. Ва Сиз нималар ҳақида ўй – фикрлар юритаётганингизни аниқ айта оласиз. Масалан: «Мен ҳозир севимли инсоним ҳақида ўйлаяпман» ёки «Мен ҳозир ўз ишим тўғрисида ўйлаяпман» деб айтишингиз мумкин. Бу шуни исботлайдики, Сиз – бу сизнинг ўй – фикрларингиз эмассиз. Сиз шунингдек ўз танангизга ҳам ташқи томондан қараб «Менинг танам ҳозир оч қолган», «Менинг танам исиб кетяпти» ёки «Менинг танам совуқ қотяпти» деб айтишингиз мумкин. Агар

Сиз танангизга ташқи томондан қарай олар экансиз, ва унда бўладиган ҳолатларни таҳлил қила олар экансиз, демак бу шуни исботлайдики Сиз – бу сизнинг танангиз эмассиз. Худди шунингдек Сиз – бу ўзингиз айтаётган ҳам эмассиз. Ўзингизга ташқи томондан қараб ҳозир қандай гапларни гапираётганингизни – шеър ўқияпсизми ёки ким биландир баҳслашаяпсизми – айта оласиз. Сизнинг танангиз нутқ қилаётган гаплар – бу Сиз эмассиз. Сиз уларни бошқара оласиз. Сизнинг ҳис-туйғуларингиз ҳам Сиз эмас. Шуни тушуниш керакки итнинг дум итга буйруқ бера олмайди. Сиз ўзингизга ташқи томондан назар ташлаб «Мен севиб қолдим» ёки «Мен ҳис-туйғуларни бошдан кечиряпман» ёки «Мен бахтлиман» ёки аксинча «Мен хафаман», «Мен ёлғизман» деб айтишингиз мумкин. Бу ҳолатлар Сиз – сиз бошдан кечириётган ҳис-туйғулар эмаслигингизни яна бир бор исбот этади. Бу энг муҳим, энг керакли англаш даражасидир! Чунки сўзлар, тана, ўй-фикрлар, ҳис-туйғулар Сиз эмаслигингизни англаш уларни осонгина бошқаришни ўрганиб олишга имконият яратади. Сизнинг ўзни тутиш моделингиз, яъни, ахлоқингиз –бу Сиз эмас. Буни Сиз худди ҳайкалтарошдек яратишингиз мумкин. Қачонки Сизда танлаш имкони мавжуд бўлса,

қачонки Сиз ўз сўзларингизни, танангизни, ўй-фикрларингизни, ҳис – туйғуларингизни бошқара олсангиз Сиз албатта севгини, бахтни танлаган бўлардингиз. Сиз соғлом танани, соғлом руҳиятни танлаган бўлардингиз. Сиз ажойиб, гўзал ўй-фикрларни танлаган бўлардингиз. Маълумки ўй-фикрларингиз – бу Сизнинг ҳаётингиз, тақдирингиз ҳосил бўладиган уруғлардир. Демак, аниқ қилиб ва бир умрга ёдда сақланг! Сиз – бу ўз сўзларингизни, ўй-фикрларингизни, ҳис-туйғуларингизни, танангизни бошқарувчиси экансиз. Табриклайман! Сиз ўз тақдирингизни яратувчиси, ижодкори эканлигингизни англаб етдингиз! Бу Сиз билишингиз керак бўлган энг муҳим илмдир! Ўз сўзларингизни, танангизни, ўй-фикрларингизни, ҳис-туйғуларингизни ишонч билан бошқаришни ўзлаштириб олиш учун эса ботиний онгингизнинг ишлаш принципини тушиниб олиш керак. Ва буни ўрганишни сўзларни бошқаришдан бошлаймиз. Ушбу бўлимдан олинадиган фойдалар:

- Сиз ўй – фикрларингизни бошқара оласиз;
- Сиз сўзларингизни бошқара оласиз;
- Сиз танангизни бошқара оласиз;
- Сиз ҳис–туйғуларингизни, эмоцияларингизни бошқара оласиз;

Сиз ўз тақдирингизни яратувчиси, ижодкорисиз!

Сўзларни бошқариш

Биз биламизки Аллоҳ бутун оламларни биргина сўзни айтиш билан яратгандир. Ахир биргина сўз билан беморни соғайишига ёки аҳволини янада оғирлаштириб бу дунёдан кўз юмишига сабабчи бўлиш ҳам мумкин. Яхши сўз билан илон инидан чиқар, ёмон сўз билан пичоқ қинидан чиқар. Бу каби мақоллар ҳам сўзнинг кучи нечоғлик эканлигини яққол кўрсатиб турибди. Сўзлар ўй-фикрларни ҳосил қилади, ўй-фикрлардан ҳаракатлар келиб чиқади, ҳаракатлар одатларга айланади, одатлар эса бизнинг тақдиримизни яратади. Тақдирни ўзгартириш учун, ҳаётимизни бахтга, бойликка, қувончга, севгига тўлдириш учун, Сиз нимани орзу қилсангиз барчасига эришиш учун барча ўзгаришларни сўзлардан бошлаш керак. Айнан сўзлар бизнинг ҳаётимизда жуда катта аҳамият касб этади. Лекин буни чуқур англаб етиш учун ва сўзларга бўлган муносабатингизни жиддий ўзгартириш учун ботиний онгимиз қандай ишлашини

тушуниб олиш керак. Тасаввур қилинг, биз кўчага чиқдик ва одамларга бир хил савол бера бошладик:-Бахтли бўлишни истайсизми?- Ҳа!

- Бой бўлишни хоҳлайсизми?

- Албатта!

- Соғлом бўлишничи?

- Жуда ҳам хоҳлайман! Буни ҳамма истайди-ку! Эътибор бердингизми, ҳамма бахтли, бой, соғлом бўлишни истайди. Унда нега ўнтадан тўққизта одам бахтсиз, камбағал ва бемор ҳолатида қолиб кетаверади? Нега 90 фоиз одамлар ҳеч қачон мувафақиятга эриша олмайдилар? Ҳамма масала шундаки у омадсизлар бахтни, бойликни, соғликни, эркинликни, севгини онг даражасида истайдилар. Аммо бизнинг ҳаётимизни онг бошқармайди. Бизнинг ҳаётимиздаги барча нарсани ботиний онг бошқаради. Биз ботиний онг деб таржима қилганимиз рус тилида «подсознание» дейилади. Бу сўзни ўзбек тилига таржима қилишда «онг ости», «ғайри ихтиёрий онг», «ботиний онг» каби турли кўринишларидан фойдаланилади. Бу қўлланмада «ботиний онг» жумласи олинди. Ҳамма ҳам ботиний онг ҳақида маълумотга эга эмас. Шунинг учун бир оз тушунча бериб ўтмоқчиман. Инсонда ботиний онг ва онг мавжуд. Ботиний онг ва онг нима эканлигини яхши тушуниб олишда бизга уйқу ёрдам беради. Сиз уйқудалик вақтингизда сизнинг онгингиз бўлган қисмингиз ўчган бўлади. Сиз энди ота ҳам, она ҳам, бола ҳам, ўқувчи ҳам, бошлиқ ҳам, бува ҳам эмассиз. Уйқуда сиз худдики кичик ўлимни бошдан кечираётган бўласиз. Қаттиқ уйқуда сизнинг «Мен»ингиз мавжуд бўлмайди. Ботиний онгингиз эса мавжуд бўлишда давом этаётган бўлади. Сиздаги 100 миллиарддан ортиқ нейронлар фаолият кўрсатишда давом этаётган бўлади. Ботиний онгингиз сиздаги 600 триллиондан иборат тўқималарингизни, иммун, эндокринолог, юрак қон-томир тизимларингизни ва бутун организмнингизни бошқараётган бўлади. Сизнинг юрагингиз ураётган, ўпкангиз нафас олаётган, Сизнинг эндокрин ва иммун тизимингиз жуда яхши ишлаётган бўлади, 600 триллион тўқималарингиз ҳам тирик ва ишлаётган бўлади. Бу кичик тўқималарингизнинг ҳар бири 100 та энг замонавий кимёвий заводдан ҳам кўпроқ биокимёвий функцияларни бажаради. Биргина кичик тўқимангиз жудда катта самарадорлик ва минимал энергия сарфлаб ақл бовар қилмайдиган аниқлик билан 100 лаб энг замонавий заводдан ҳам кўпроқ биокимёвий реакцияларни бажараётган бўлади. Сизнинг организмнингиздаги бундай тўқималарнинг сони 600 триллионга етади! Ҳар бир тўқима ўз вазифасини берилган режа-чизмага, берилган информацияга асосланиб бажаради. Сизнинг организмнингиздаги ҳар бир тўқима қачон туғилиш кераклигини ва қачон ўлиш кеарклигини аниқ билади. Ҳар бир тўқимада ферментлардан иборат махсус қопчалар бор бўлиб, қачонки тўқима ўз-ўзини ўлдирса бу ферментлар тўқимани мономер деб аталувчи узун молекулаларга ажратади. Бу эҳтиёт қисмларни, мономерларни қўшни тўқималар энергия сифатида, қурилиш ашёси сифатида ишлатади. Бизнинг организмимизда ҳаммаси пухта ўйланган. Сўзлар бизнинг ботиний онгимизга қандай таъсир кўрсатади? Жуда оддий. Бизнинг ботиний онгимиз ҳар 3 секундда бутун атрофдаги ҳолатни худди расмга олгандек хотирамизга сақлаб қўяди. Сиз нимани кўраётган, ҳис қилаётган, сезаётган, эшитаётган бўлсангиз барча-барчасини расмга олгандек қилиб ботиний онгимизга жойлайди. Қаватма-қават, ҳар 3 секундда бутун умр давомида жойлаб бораверади. Сиз баланд қаватли бинодан тушиб кетиб соғ қолган

одамлар тўғрисидаги воқеаларни эшитган бўлсангиз керак. Улар бу вазиятни «Бутун ҳаётим кўз ўнгимдан ўтди» - дея эслашади. Нега бундай бўлади? Бунга сабаб бизнинг ҳозирги кунгача бўлган бутун ҳаётимиз ботиний онгимизга сақлаб қўйилганлигидир. Юқорида таъкидлаганимиздек бизнинг миямиз ҳар 3секундда нимани кўраётган, ҳис қилаётган, сезаётган, эшитаётган бўлсангиз барча-барчасини расмга олгандек қилиб ботиний онгимизда сақлаб қўяди. Бу маълумотлар бутун ҳаётимиз давомида сақланиб қолади. Нима учун биз мулоқот қилаётган, ёзаётган, алоқа қилаётган сўзларни ўзгартириш, бошқариш шунчалар муҳим? Гап шундаки қачонки Сиз бирор сўзни эшитсангиз, ўқисангиз ёки гапирсангиз ботиний онгимизда керакли файл очилади. Сиз нафақат сўзни эшитасиз, балки энди Сиз бу сўз билан боғлиқ ҳис-туйғулар, кечинмалар файлини ҳам очасиз. Бу сўзга боғлиқ яна бошқа воқеалар файлини ҳам очасиз. Масалан мен «Ит» сўзини ёздим. Сиз буни ўқиган заҳотингиз онгингизда керакли файл очилиб итнинг тасвирини кўрасиз. Агар «қора ит» деб ёзсам, энди бу сўзни ўқиганда онгингиздага яна бошқа бир файл очилади ва Сиз қора итнинг тасвирини кўрасиз. Энди «овчарка» сўзини ёзаман. Агар Сиз итнинг бу турини билсангиз керакли файл очилади ва онгингизда унинг тасвири пайдо бўлади. Агар мен қўрқинчли ва кайфиятни туширувчи «ўлим» сўзини ёзсам, бу сўзни ўқишингиз заҳоти онгингиздаги керакли файл очилади ва тасаввурингизда бу сўзни ифодаловчи тасвир пайдо бўлади. Унга мос келувчи тасвирни бу ерда келтириб кайфиятингизни тушириш ниятим йўқ. Лекин ҳозир ўзингиз ҳис қилганингиздек бу сўзни ўқиш баробарида кайфиятингиз дарҳол тушиб кетади, қайғуни, оғриқни ҳис қиласиз. Нега? Чунки бу сўз ўзига боғлиқ бўлган бир неча файлларни очиб уларга мос кечинмаларни (яқинлар ўлимидаги қайғуни, йўқотиш азобини, севганингизни йўқотиш қўрқувини) ҳам ҳис қилинишига сабаб бўлади. Агар мен «лимон» сўзини ёзсам-чи? Эътибор беринг бу сўзни ўқиган заҳотингиз дарҳол бунга мос файллар очилиб Сизнинг био-кимёвий ҳолатингиз ўзгаради, яъни Сизда сўлак безлари ажралиб чиқа бошлайди. Сиз оғзингизда лимон кислотасини ҳис қиласиз. Сиз лимоннинг ҳидини сезасиз. Демак, англаган бўлсангиз, билдингизки лимон сўзи оддийгина ҳавони тўлқинлантириб қаёққадир йўқ бўлиб кетмади. Бу сўз бизнинг биё-кимёвий ҳолатимизни бутунлай ўзгартириб юборди. Биз эшитадиган, ўқийдиган, талаффуз қиладиган ҳар бир сўз билан бу ҳолат содир бўлади. Яъни кўпчилик ўйлайдигандек сўзларнинг бизга таъсири йўқ эмас, балки жуда кучлидир. Нечоғлик кучли эканлигидан жуда кўпчилик беҳабар. Шунинг учун уларнинг ҳаёти омадсизликка, қийинчиликларга, бахтсизликка, азобга тўла. Бу ерда яна бир катта адашиш мавжуд. Кўпчилик ўйлайдики сўзлар икки тоифага бўлинади: -сўкиш ва ҳақоратлашда ишлатиладиган сўзлар (ёмон сўзлар); -ва қолган барча сўзлар (яхши сўзлар). Лекин шуни билингки «ўлим», «касаллик», «камбағаллик», «қўрқув», «қашшоқлик», «шубҳа» каби ўзлар борки улар оддийгина талаффуз қилиниб йўқ бўлиб кетмайди. Улар оддийгина ҳавони тўлқинлантириб йўқ бўлиб кетмайди. Бу сўзлар бизнинг келажагимизни ўзгартиради. Бу сўзлар онгимиздаги салбий маълумотлар жойланган файлларни очади. Ва бу салбий маълумотлар бизни ўлдира боради. Бунинг оқибатида касалликлар, муаммолар, ўзига ишонмаслик, қўрқув пайдо бўлади. Сўзлар бизнинг тақдиримизни белгилаб беради. Салбий сўзлар қандай қилиб бизнинг соғлигимизга зарар келтириши мумкин? Маълумки бизнинг организмимиз дунёдаги энг мураккаб организм саналади ва унда 600 триллиондан иборат тўқималар

мавжуддир. Бу кичик тўқималаримизнинг ҳар бири 100 та энг замонавий кимёвий заводдан ҳам кўпроқ биокимёвий функцияларни бажаради. Мана нима учун «қотил» сўзлардан дарҳол халос бўлишимиз керак. Ҳақиқатдан ҳам ўлим, қашшоқлик, касаллик, ўзига бўлган ишончсизлик, ёлғизлик, кўркүв ёки буларнинг бир нечасини ўзида жамлаган сўзлар –қотил сўзлардир. Айнан шунинг учун ҳам Сиз бой, бахтли, қувноқ бўла олмайсиз. Айнан шунинг учун ҳам Сиз ўз жуфтингизни топа олмай сарсонсиз. Чунки бахтли одамлар худди ўзидек инсонларни жалб қилади. Бахтсизлар эса худди ўзидек бахтсизларга дуч келаверишади. Шунинг учун ҳам ҳаётимиздан бу каби қотил сўзларни олиб ташлаш керак. Худди ахлатни ташлагандек ташлаб юбориш керак. Бу сўзлар заҳарланган ўқдан ҳам хавфли. Агар заҳарли ўқ танамизга санчилса уни олиб ташлаш ва заҳарни антибиотик ёки бошқа воситалар билан даволаш мумкин. Лекин ўзига ишончсизликни, касалликни, азобланишни, қашшоқликни, камбағалликни ифодаловчи сўзлар таъсиридан қандай қутулиш мумкин? Уларнинг таъсирини ҳеч бир восита билан даволаб бўлмайди. Бунинг бирдан-бир чораси бу каби сўзларни бутунлай ҳаётимиздан улоқтириб ташлаш керак, улардан воз кечиш керак. Ажойиб япон олими Мосаро Эмота бутун умрини сувнинг хусусиятларини ўрганишга бағишлаган. У дунёга машхур ўнлаб китоблар муаллифидир. Бутун умри давомида у сўзларнинг сувга таъсирини ўрганган. У ўхшаши йўқ микроскоп тайёрлаб турли хил идишларни олган ва уларни сувга тўлдирган. Уларнинг айримларига ижобий (бахт, севги, қувонч) сўзларини ёзиб қўйган, айримларига эса салбий (зулм, касаллик, иблис) каби сўзларни, яъни қотил сўзларни ёзиб қўйган. Сўнг бу идишлардаги сувни тезда олиб дарҳол музлатган ва ҳосил бўлган кристалларни микроскоп орқали кузатган ва расмга олган. Натижани қуйида кўришингиз мумкин. Ижобий сўзлар ёзилган идишлардан олинган сув кристаллари жуда чиройли, илоҳий даражада, фантастик даражада гўзал бўлган. Салбий сўзлар ёзилган идишлардан олинган сув кристаллари жуда хунук, кўрқинчли бўлган. Худди шунингдек Мосаро Эмото бу тажрибани гручлар устида ҳам ўтказди. У бир хил гручларни олди ва турли банкаларга жойлади. Уларнинг ҳар бирига турли сўзларни ёзиб қўйди. Салбий сўзлар ёзилган банкадаги гручлар дарҳол айниб, ҳидланиб кетган. Ижобий сўзлар ёзилган банкадаги гручларга эса ҳеч нарса қилмаган. Буни яхшилаб эслаб қолиш керак. Мосаро Эмотанинг тажрибалари шуни кўрсатадики, «қотил» сўзлар нафақат онгимизга, балки сувга, материяга ҳам таъсир кўрсатар экан. Маълумки Сиз билан биз 85 фоиз сувдан иборатмиз. Ҳурматли ўқувчи янги ҳаёт янги сўзлардан бошланишига минглаб исботлар, далиллар келтириш мумкин. Айнан янги, ёрқин, ижобий, оптимистик руҳдаги сўзлар янги ҳаётнинг чизмалари бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Шухрат Эшмуродовнинг “Ўзликни англаш ва муваффақиятга эришиш илмлари”.
2. В.В.Довганнинг видео маърузалари
3. [Www/vdovgan.ru](http://www.vdovgan.ru)
4. <https://t.me/Shuhrat> Eshmurodov yoki @Shuxrat_Eshmurodov